

УДК 330.322.2
**ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПАРПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТЭЦ-ПВС АО
«QARMET»**

ТАТИЕВА МАЙРА МАУЛИЕВНА

Профессор кафедры ЭиБ, Карагандинский индустриальный университет,
Темиртау, Казахстан

АЛИЕВ МАКСИМ РАФИГОВИЧ

Магистрант кафедры ЭиБ, Карагандинский индустриальный университет,
Темиртау, Казахстан

БАЯСИЛОВА ЗУХРА АНУАРОВНА

Старший преподаватель кафедры Энергетика, Карагандинский индустриальный
университет, Темиртау, Казахстан

МУСТАФАЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Старший преподаватель ТЭК при Карагандинском индустриальном университете.
Темиртау, Казахстан

***Аннотация.** Одной из ключевых задач «Qarmet» является модернизация производственной базы и технологическое развитие.*

В настоящее время ТЭЦ-ПВС АО «Qarmet» представляет собой ключевой элемент энергетической инфраструктуры Карагандинского металлургического комбината и всей производственной системы компании, обеспечивающий непрерывность полного металлургического цикла за счёт выработки электрической и тепловой энергии, технологического пара, доменного дутья и очищенной воды. Исторически сформированная мощная производственная база станции, несмотря на значительный моральный и физический износ основного оборудования, сохраняет стратегическое значение для устойчивого функционирования предприятия.

Развитие и реконструкция ТЭЦ-ПВС в рамках Дорожной карты на 2024–2030 годы формируют основу для долгосрочного устойчивого развития предприятия, снижения негативного воздействия на окружающую среду и укрепления его роли как одного из ключевых промышленных и энергетических объектов Республики Казахстан.

***Ключевые слова:** Инвестиционный проект, инвестиции, инвестиционная стратегия, модернизация, паропроизводительность.*

Современный этап экономического развития Республики Казахстан характеризуется активной реализацией стратегических программ, направленных на укрепление энергетической безопасности, модернизацию инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности промышленности.

В рамках своих регулярных поручений Президентом Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаевым отмечено, что энергетический сектор остаётся одним из ключевых приоритетов государственной политики, требующим системного развития и внедрения современных технологий для обеспечения устойчивого функционирования экономики страны. В частности, государство сосредоточено на наращивании установленной мощности, запуске масштабных проектов по модернизации и строительству новой генерации, а также формированию устойчивого инвестиционного механизма, повышающего надёжность и энергетическую безопасность.

Реализация инвестиционных проектов в условиях предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) представляет собой сложный многоэтапный процесс, обусловленный высокой капиталоемкостью, длительным инвестиционным циклом, технологической сложностью и зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры.

Для предприятий ГМК, к которым относится, в частности АО «Qarmet», инвестиционная деятельность носит стратегический характер и направлена на модернизацию производственных мощностей, повышение энергоэффективности, экологической безопасности и конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешних рынках

АО «Qarmet» – одна из крупнейших промышленных компаний Республики Казахстан, работающая в сфере чёрной металлургии и горнодобычи. Предприятие является собственником и оператором Карагандинского металлургического комбината в городе Темиртау – крупнейшего сталелитейного комплекса в стране, включающего множество производств, цехов и лабораторий. Компания обеспечивает значительную долю внутреннего спроса на металлопродукцию и ориентирована на экспорт.

Компания ведёт деятельность в трёх ключевых направлениях (департаментах):

- Стальной департамент – производство чугуна, стали, проката и коксохимической продукции;
- Угольный департамент – добыча угля на ряде шахт Карагандинской области и обеспечение угольного сырья для металлургии;
- Железорудный департамент – разработка месторождений железной руды.

Рисунок 1 – Основные направления деятельности Qarmet

Предприятие основано в 1944 году (под другими названиями) и прошло через несколько этапов развития и переименований (включая Ispat Karmet и ArcelorMittal Temirtau). В 2023 году комбинат был выкуплен казахстанским инвестором и получил современное действующее наименование Qarmet.

Основные продукты компании включают: чугун, сталь, стальной прокат, кокс и коксохимическую продукцию. Qarmet играет значимую роль в экономике Казахстана как крупный производитель металлургической продукции и сырья. До 100 % производства плоского проката и более 80 % выплавки стали Казахстана приходится на деятельность Карагандинского предприятия.

По состоянию на 2025 год численность сотрудников превышает 35 000 человек, что отражает масштаб производственной и социальной структуры предприятия [1].

В 2024–2025 гг. завод демонстрирует рост основных производственных показателей. Так, в январе-августе 2025 г. производство стали выросло на 9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом увеличились объёмы руды и угля: железной руды – на 13 %, добыча угля – на 15 %.

Плановые показатели на 2025 г. предусматривают производство 3,7 млн тонн стали, 7 млн тонн угля и 3,5 млн тонн руды, что выше уровня предыдущих лет.

Деятельность Qarmet отличается ориентацией как на внутренний рынок, так и на экспорт: значительная часть продукции поставляется в страны СНГ и региональные рынки (Россия, Китай, Узбекистан и др.) [2].

Одна из ключевых задач Qarmet – модернизация производственной базы и технологическое развитие. В состав инвестиционной стратегии входят несколько направлений:

Рисунок 2 – Направления стратегического развития АО Qarmet

Направление инфраструктурных и технологических инвестиций предполагает:

- Модернизацию оборудования и инфраструктуры: реконструкция зданий, замена крыши, ремонт производственных объектов и санитарно-гигиенических помещений.
- Строительство новых производственных мощностей: компания реализует проект нового кузнечно-прокатного комплекса стоимостью около \$700 млн, который позволит выпускать новые высококачественные сорта стали для критически важных отраслей (нефть и газ, энергетика, машиностроение) [3].

В рамках направления по расширению добывающих мощностей планируется значительное расширение добычи угля и железной руды с целью обеспечить собственные производства сырьём и увеличить экспортные возможности. По стратегическому плану к 2028 году ожидается рост производства стали до 5 млн тонн, угля до 9 млн тонн и железной руды до 5 млн тонн.

При переходе к экологически более чистым технологиям одним из инвестиционных приоритетов является перевод металлургического производства на природный газ, что позволит снизить воздействие на окружающую среду, уменьшив выбросы примерно на 30 % [4].

Qarmet активно развивает международное сотрудничество, включая стратегические соглашения с иностранными технологическими партнёрами и инженерными компаниями, что

способствует технологическому обновлению и внедрению передовых решений в производстве стали [5].

Таким образом АО «Qarmet» – это не только крупнейшее металлургическое предприятие Казахстана, но и стратегически важный драйвер экономического развития. Благодаря устойчивой производственной динамике, амбициозной инвестиционной стратегии и активной роли на экспортных рынках, компания вносит существенный вклад в индустриализацию, укрепление экономической независимости и технологическое развитие Республики Казахстан.

Основная металлургическая площадка АО «Qarmet» расположена к востоку от г. Темиртау на левом берегу Самаркандского водохранилища. Площадь, занимаемая основным участком СД АО «Qarmet» составляет 3098,2692 га.

Предприятие расположено на границе степной и полупустынной зон Центрального Казахстана. Район размещения комбината характерен пересеченным рельефом. Площадку АО «Qarmet» с южной и восточной стороны ограничивают сопки с отметками вершин на 40-50 метров, превышающими уровень площадки комбината. Район местности, на которой расположен комбинат, имеет уклон с юга на север в сторону Самаркандского водохранилища от отметок 70 м до 61 метров.

Отметки города по отношению к отметкам площадки АО «Qarmet» в отдельных точках отличаются до 30 метров. При этом, учитывая расстояние от жилых районов до границы комбината, уклон составляет около 3 градусов, что по условиям рассеивания дымовых факелов считается ровной местностью.

Гидрографическая сеть района г. Темиртау представлена рекой Нурой и Самаркандским водохранилищем. По территории района проложен канал Иртыш-Караганда.

Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории в районе расположения предприятия отсутствуют.

Основной деятельностью металлургического предприятия входящего в состав АО «Qarmet» является производство кокса, агломерата, чугуна, стали, а также непрерывно-литых сляб, сортовой заготовки, горячекатаного, холоднокатаного и сортового проката, электросварных труб, белой и черной жести, проката с цинковым и алюмоцинковым, цветным полимерным покрытиями, ряда химических продуктов, сырья для строительной индустрии. Производит электроэнергию, оказывает коммунальные услуги городу (электро-, тепло-, водоснабжение).

Все действующие и запланированные инвестиционные проекты АО «Qarmet» ведутся в рамках реализации Дорожной карты на 2024–2030 годы, в которой предусмотрено строительство новых коксовых батарей с глубокой очисткой коксового газа, модернизация котельного оборудования в том числе на ТЭЦ ПВС Карагандинского металлургического комбината, перевод ряда печей на природный газ, реконструкция очистных систем воздуха и воды и др.

Все инвестиционные проекты и деятельность АО «Qarmet» направлена не только на достижение экономической и коммерческой эффективности, но и в том числе экологическую и социальную в результате сокращения выбросов в атмосферный воздух, а также снижения образования отходов.

Следовательно, ТЭЦ-ПВС АО «Qarmet» представляет собой ключевой элемент энергетической инфраструктуры Карагандинского металлургического комбината и всей производственной системы компании, обеспечивающий непрерывность полного металлургического цикла за счёт выработки электрической и тепловой энергии, технологического пара, доменного дутья и очищенной воды. Исторически сформированная мощная производственная база станции, несмотря на значительный моральный и физический износ основного оборудования, сохраняет стратегическое значение для устойчивого функционирования предприятия и энергоснабжения восточной части г. Темиртау.

Реализация масштабных инвестиционных проектов по модернизации котельного оборудования, строительству новой дымовой трубы и внедрению современных систем газо- и водоочистки свидетельствует о системном подходе АО «Qarmet» к повышению энергетической эффективности, экологической безопасности и надёжности энергоснабжения. В целом, развитие и реконструкция ТЭЦ-ПВС в рамках Дорожной карты на 2024–2030 годы формируют основу для долгосрочного устойчивого развития предприятия, снижения негативного воздействия на окружающую среду и укрепления его роли как одного из ключевых промышленных и энергетических объектов Республики Казахстан.

Таким образом, современное развитие энергетической инфраструктуры на металлургических предприятиях характеризуется переходом к высокоэффективным, экологичным, гибким системам, способным адаптироваться к изменяющимся условиям производства и требованиям законодательства. Проект модернизации энергетического комплекса АО «Qarmet» полностью соответствует этим тенденциям и может стать примером передовой практики для аналогичных промышленных предприятий в регионе и за его пределами.

В ходе обследования оборудования ТЭЦ-ПВС Qarmet установлена высокая степень физического износа основных производственных фондов, прежде всего котельных агрегатов. Часть из них выведена из эксплуатации или находится в капитальном ремонте, отдельные котлы функционируют в аварийном режиме с пониженной нагрузкой и критическим снижением толщины поверхностей нагрева. Средняя наработка на отказ по ряду агрегатов не превышает нескольких суток, что свидетельствует о крайне низком уровне эксплуатационной надёжности. Лишь ограниченное число котлов способно нести номинальную нагрузку.

Существенные проблемы выявлены и в газоходном хозяйстве: высокий износ наружных боровов и общий аварийный газоход для нескольких котлов приводят к нарушению режимов тяги, повышенной загазованности и запылённости производственных помещений.

Оборудование турбинного и компрессорного комплексов также характеризуется неполной загрузкой и ограниченной работоспособностью. Часть турбогенераторов демонтирована либо не эксплуатируется вследствие дефицита пара и вибрационных ограничений; остальные работают на пониженных параметрах. В топливо-транспортном хозяйстве зафиксирован значительный износ строительных конструкций и технологического оборудования, применяются трудоёмкие способы разгрузки топлива. Дополнительно отмечается дефицит квалифицированного оперативного персонала, обусловленный тяжёлыми условиями труда и нестабильностью работы оборудования.

Ключевым системным риском является зависимость доменного производства от стабильности пароснабжения: пар обеспечивает работу турбокомпрессоров, формирующих дутьё для доменных печей. При существующей конфигурации станции отсутствует резерв мощности, что делает невозможным поочерёдный вывод котлов в реконструкцию без угрозы ограничения либо остановки металлургического цикла.

В этих условиях стратегически обоснованным решением является строительство трёх новых паровых котлов производительностью по 250 т/ч каждый. Их ввод позволит:

- сформировать резерв паропроизводительности и обеспечить поэтапную модернизацию действующих агрегатов;
- стабилизировать снабжение турбокомпрессоров и повысить надёжность доменного передела;
- увеличить фактическую выработку электроэнергии (с текущих значений порядка 35 МВт до 185 МВт);
- внедрить современные технологии сжигания металлургических газов и снизить удельные экологические нагрузки.

Дополнительным аргументом в пользу проекта является высокая степень потерь пара в существующей централизованной системе (до 15–20% по отдельным направлениям), обусловленная износом коммуникаций. Новые источники генерации в сочетании с

модернизацией трубопроводной инфраструктуры позволят повысить энергетическую эффективность и гибкость распределения тепловых потоков.

С учётом прогнозируемого роста потребности в паре на 10–15% в среднесрочной перспективе, реализация проекта строительства новых котлов представляет собой не только меру по снижению аварийных рисков, но и необходимое условие устойчивого расширения производства. Модернизация парогенерации обеспечит повышение технологической надёжности, улучшение экологических показателей и формирование долгосрочной энергетической устойчивости предприятия.

Проведенный SWOT анализ (таблица) позволил сформировать сильные и слабые стороны проекта, а также представить возможность и потенциальные угрозы.

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа проекта

Сильные стороны	Слабые стороны
<p>Высокая эффективность: Современные котлы имеют высокий КПД (отношение полезной энергии к потребленной), что снижает расход топлива.</p> <p>Надежность и долговечность: Качественные материалы и грамотное проектирование обеспечивают долгий срок службы.</p> <p>Экологичность: Снижение выбросов парниковых газов, особенно при использовании современных технологий.</p> <p>Новые технологии: Возможность внедрения автоматизации, умных систем управления.</p> <p>Наличие квалифицированных инженерных кадров.</p> <p>Перспектива устойчивого роста потребления угля при наличии у поставщиков соответствующих технических возможностей.</p>	<p>Высокая стоимость: Значительные начальные инвестиции в оборудование и строительство.</p> <p>Требования к квалификации: Необходимость в обученном персонале для обслуживания и эксплуатации.</p> <p>Технологическая сложность: Неотработанные или новые технологии могут вызывать трудности.</p> <p>Ограничения помещения: Строгие требования к вентиляции, высоте потолков, площади котельной.</p> <p>Ограниченность генерирующих мощностей ТЭЦ-ПВС пропускной способности тепловых и электрических сетей при быстрых темпах роста потребности комбината в энергии.</p>
Возможности	
<p>Энергосбережение: Снижение энергозатрат, экономия ресурсов.</p> <p>Государственная поддержка: Программы субсидирования, «зеленые» инициативы в энергетике.</p> <p>Расширение рынка: Создание новых рабочих мест, освоение новых рынков (например, твердое топливо, биотопливо).</p> <p>Улучшение имиджа: Позиционирование как экологически ответственного производителя.</p>	
Ограничения (угрозы)	
<p>Конкуренция: Появление иностранных и отечественных конкурентов.</p> <p>Недостаточный спрос/отсутствие регулирования: Слабый рынок или неразвита законодательная база.</p> <p>Зависимость от ресурсов: Колебания цен на топливо (газ, уголь).</p> <p>Экологические риски: Недостаточная изученность воздействия на окружающую среду для некоторых технологий.</p> <p>Технические риски: Ошибки в расчетах, проблемы при вводе в эксплуатацию.</p>	

Проект строительства новых котлов на площадке Qarmet характеризуется рядом системных преимуществ.

Во-первых, предусмотрена возможность комбинированного сжигания угля, доменного и коксового газов, что обеспечивает топливную гибкость и снижает зависимость от ценовой

конъюнктуры на отдельные энергоресурсы. Автоматизированное регулирование состава топливной смеси позволяет поддерживать оптимальные режимы горения и повышать эффективность использования вторичных металлургических газов.

Во-вторых, за счёт вовлечения побочных газов в энергетический баланс достигается сокращение удельных топливных затрат (по оценке, до 20–25%) и одновременное снижение выбросов загрязняющих веществ, что минимизирует экологические и регуляторные риски.

В-третьих, проект предусматривает внедрение современных систем газоочистки (электрофильтрация, сероочистка, селективное каталитическое восстановление оксидов азота), обеспечивающих соответствие жёстким нормативам по выбросам. Вывод из эксплуатации устаревших агрегатов формирует совокупный положительный экологический эффект для промышленной зоны г. Темиртау.

В-четвёртых, создание резервной паропроизводительности повышает отказоустойчивость энергосистемы и позволяет проводить плановые ремонты без угрозы нарушения технологического цикла.

Наконец, проект интегрируется в существующую энергетическую архитектуру предприятия, включая системы диспетчеризации и автоматизированного управления. Применение инструментов предиктивной диагностики и цифрового мониторинга соответствует концепции Industry 4.0 и формирует основу для перехода к интеллектуальной модели промышленной энергетики.

В совокупности указанные характеристики обеспечивают не только локальный производственный эффект, но и демонстрируют модель модернизации энергетической инфраструктуры металлургических предприятий.

Реализация проекта оказывает мультипликативное воздействие на смежные сегменты экономики. На этапе строительства формируется спрос на услуги строительных и монтажных организаций, поставщиков металлоконструкций, электротехнического и машиностроительного оборудования, что способствует развитию локальной промышленной кооперации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Qarmet // Википедия: свободная энциклопедия. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Qarmet> (дата обращения: 06.01.2026).
2. Qarmet в 2024 году: лучшие показатели за последние 5 лет // Tengrinews.kz [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/qarmet-v-2024-godu-luchshie-pokazateli-za-poslednie-5-let-559573/ (дата обращения: 07.01.2026).
3. New Qarmet Complex to Boost Kazakhstan's Position on Global Metallurgy Map // The Astana Times [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://astanatimes.com/2025/08/new-qarmet-complex-to-boost-kazakhstans-position-on-global-metallurgy-map/> (дата обращения: 08.01.2026).
4. Kassym-Jomart Tokayev visits Qarmet metallurgical plant in Temirtau // Kazakhstan Today [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.kt.kz/eng/government/kassym-jomart_tokayev_visits_qarmet_metallurgical_plant_1377967835.html (дата обращения: 09.01.2026).
5. Прорыв в металлургии: Qarmet и китайские партнёры создадут производство мирового уровня в Казахстане // Finance.kz [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://finance.kz/news/proryv-v-metallurgii-qarmet-i-kitayskie-partnery-sozdadut-proizvodstvo-mirovogo-urovnya-v-kazahstane/> (дата обращения: 09.01.2026).